

تحقيق توازن بين الذاتية والموضوعية في التصميم الداخلي . Balancing Subjectivity and Objectivity in Interior Design

د. سحر عز العرب رمضان سيد .
مدرس يقسم العمارة بأكاديمية طيبة بالمعادي .

الكلمات الدالة
:Keywords
التصميم، الموضوعية
Objective Design
الوظيفية
Functionality
التصميم الداخلي
Interior Design

ملخص البحث Abstract:

يتناول البحث دراسة الذاتية والموضوعية بشكل دقيق محاولا تحقيق توازن بينهم عند ممارسة التصميم الداخلي لمباني متعددة، بحيث يجب ألا يخضع التصميم للجوانب الموضوعية فقط، وإنما لابد أن يشمل الدوافع الإنسانية التي تؤثر بالتأكيد على ملاحظته وتصوره للأشياء الذي يؤثر بشكل ملحوظ على اخراج التصميم المميز له .

وهنا تكمن مشكلة البحث الرئيسية في ضرورة وجود فارق جوهري بين الجانب الموضوعي، والظاهرة الإنسانية وتتجلى أهداف البحث في الوصول لأسس ومعايير تصميمية ثابتة يمكننا من خلالها عمل التصميمات الداخلية وفقا لمنهجية محددة .

وبذلك تكون حدود البحث هما شقين أساسيين ألا وهما الذاتية والموضوعية من أجل تحقيق النفع والنجاح للتصميم الداخلي للحيز وعن نتائج البحث فإنه يهدف للوصول لمفهوم محدد للذاتية وتحديد مجال الموضوعية وتأثيرها على التصميم الداخلي، حيث يحاول البحث اثبات أنه لكي يكون العمل مبدع لابد أن يراعى الجانب الذاتي الذي يتعلق بالمصمم، والجانب الموضوعي الذي يراعى الآخرين والمجتمع والظروف البيئية .

Paper received 13th May 2016, Accepted 25th June 2016, Published 1st of July 2016

غير ممكن فهو كائن ذو قصد، أي أن سلوكه تحده دوافع إنسانية تؤثر بالتأكيد على ملاحظته وتصوره للأشياء، ففي ظل حضور المتغيرات التي يمتلكها المصمم الداخلي والمتمثلة في قدرته الفكرية وتجاربه المتعددة والأسلوبية في مجال الاختصاص، فضلا عما يحمله من معايير قيمية ترتبط غالبا بفكرة عقائدية ذات موروث حضاري فهي تؤدي بالنتيجة إلى انعكاسات تنسجم بطابع الذاتية على مستوى الفعل التصميمي .

من جانب آخر فإن المبدأ الوظيفي وإيجاد أشكال ملائمة للوظيفة في الفضاء الداخلي من خلال تشكيلات بصرية تحكمها قيم فنية، هي الغاية التي يبتناها المصمم والتي ترتبط بالمحتوى الثقافي والإجتماعي، بوصف الشكل في النتائج التصميمية استجابة لعوامل معقدة ومتعددة، تقتض على المصمم ألا يفرض الشكل على الفضاء، بل يستنتجه بصورة موضوعية من خلال الواقع الحياتي والبيئي المحيط به .

وهنا تبرز جدلية العلاقة بين ما يمكن اسقاطه من قبل المصمم ضمن المعيار الذاتي على الفضاء الداخلي المراد تصميمه وما تقرضه الموضوعية في احتواء الناتج الحضاري وصياغته بما يتوافق مع أسس التصميم الداخلي ومعطياته الوظيفية .

مما تقدم تكمن صياغة مشكلة البحث في السؤال التالي :
(هل ينبغي للمصمم الداخلي أن يترجم فعل التصميم للفضاءات الداخلية للمباني بشكل يحقق توازن بين الذاتية والموضوعية ؟)

أهداف البحث Objectives:

- يهدف البحث للوصول إلى ما يأتي :
- التبسيط لمفهوم الذاتية والموضوعية عند تصميم المساحات الداخلية للمباني .
- الوصول لأسس ومعايير تصميمية ثابتة يمكننا من خلالها عمل التصميمات الداخلية وفقا لمنهجية ثابتة محددة لدى المصممين .

المنهج وعناصر الدراسة Methodology :

- يحدد البحث بعناصر هامة وهي :
- الذاتية:
- التي تركز على مجموعة الوعي الشخصي الشعوري والتفكير للأفراد مستخدمى الحيزات الداخلية وكيفية التحكم في مستوى العمليات الأنفعالية والأدراكية له تجاه احساسه بالحيز الداخلي .
- الموضوعية :

مقدمة Introduction:

ترتبط المناهج العلمية في دراسة الإنسان والظواهر الكونية بأشكالية الموضوعية والذاتية، فإذا كان الإنسان كيانا ماديا، فبالإمكان رصده بشكل مادي خارجي أما إذا كان الإنسان كيانا مركبا يحوى عناصر مادية ترد إلى عالم الطبيعة المادية وعناصر غير مادية، فالرصد الخارجي الموضوعي يصبح غير كاف، ويشق الموضوع Object من الفعل اللاتيني Objectary ومعناها يعارض أو يلقي أمام الجميع، والموضوع هو الشيء الموجود في العالم الخارجي وكل ما يدرك بالحس ويخضع لتجربة وله إطار خارجي ويوجد مستقلا عن الإرادة والوعي الإنساني وتعبير الموضوعية عن ادراك الأشياء عما هي عليه دون أن يشوهها أهواء أو مصالح أو تحيزات أي تستند الأحكام إلى النظر إلى الحقائق على أساس العقل، وبعبارة أخرى تعنى الموضوعية الإيمان بأن لموضوعات المعرفة وجودا ماديا خارجيا في الواقع، أن الذهن يستطيع أن يصل لأدراك الحقيقة الواقعية القائمة بذاتها .

أما بالنسبة لمصطلح الذاتية فنجد أن الذاتي ينسب إلى الذات بمعنى أن ذات الشيء هو جوهره وهويته شخصيته وتعبير عما به من شعور وتفكير والعقل أو الفاعل لإنساني هو المفكر وصاحب الإرادة الحرة ويدرك العلم الخارجي من خلال مقولات العمل الإنساني وكلمة الذاتي تعنى الفردى أو ما يخص شخصا واحدا، ووصف شخص بأن تفكيره ذاتي فهذا يعنى أنه أعتاد أن يجعل أحكامه مبنية على شعوره وذوقه فالذاتي في الميتافيزيقيا هو كل وجود للذات والأعتداد بالفكر وحده، أما الموضوعي فهو يعنى رد كل الوجود للموضوع .

وسوف يحاول هذا البحث دراسة لكل من الذاتية والموضوعية بشكل دقيق محاولة تحقيق توازن بينهم عند قيامنا بالتصميم الداخلي لمباني متنوعة .

مشكلة البحث Statement of the Problem:

ترتبط اشكالية الموضوعية والذاتية بالمقارنة بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة الإنسانية قد طغت التصورات المادية التي توحد بين الظاهرتين في الفلسفة الغربية ويعود اسهام علماء مثل وليام ديلتاى (1833-1911) إلى محاولة التنبيه أن ثمة فارقا جوهريا بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة الإنسانية فقد أكد أن معرفة الإنسان من خلال الملاحظة الموضوعية فقط هو أمر

شكل (2) تحقيق الراحة والسكينة للحيز الداخلي

واستنادا للضرورات الإنسانية الملحة في تلبية الاحتياجات الخاصة تتشأ دور الذاتية لأبراز أهمية التصميم، فهو نظام انساني أسسى وهو أحد الأسس الفنية المؤثرة في حياتنا وتبرز أهمية الذاتية في أنها تساهم في تقليل الجهد اللازم لأداء الوظيفي مع خلق الظروف الملائمة الهادفة وخلق المتعة الحسية التي ترتبط بحواقه كافة .

فيجب على المصمم أن يختار التأثيرات التي يعمل بها (الأستمرارية وتحقيق الأنسجام) كقيم معمارية مهمة، فالمبنى بأشكاله وتقسيماته ومقاييسه وتنظيماته الفضائية هي مسؤولية المصمم الداخلي من حيث التخطيط الوظيفي، والقيمة التعبيرية للأفكار .

ولقد نضج المختصون في مجال التصميم الداخلي في القرن الحالي وظهرت اتجاهات جديدة للتصميم وانعكست بالتأكيد على التصميم الداخلي وذلك نظرا للتغيرات الحاصلة في الحياة العامة حيث أصبح التصميم الداخلي أكثر ارتباطا بأشكال الحياة الاجتماعية والدينية والفكرية وهو ما يسمى بالأسلوب أو الطراز (style) وأصبح في هذه الفترة أكثر قدرة على أوصول الأفكار والقيم الجمالية بسهولة، وأصبح التصميم الداخلي أكثر رهنا بتطور الفكر الإنساني، ومرت عملية التصميم الداخلي بمراحل عديدة وأطلق على كل مرحلة منها أسم معين عبر عنها، وقد أدت العديد من العوامل إلى تمييز وبصورة كل مرحلة ومن بين هذه العوامل :

- العوامل الفكرية والثقافية مثل الحركات الفنية والمعمارية (الطرز والتيارات) .
- العوامل الاجتماعية وكافة المتغيرات التي طرأت على الفكر الإنساني، وطريقة فهم الإنسان للفراغ الداخلي وطبيعة الحياة بشكل جيد .

1-2 الذاتية وارتباطها بالتصميم الداخلي :

كلما اتجه المصمم للدراک الحسى perception وكذلك اتجهه للدراک الكلى Conception ويعتمد على فكره فيعنى ذلك حقيقته التصميمية الذاتية، فتظهر الحقيقة من خلال تأمل داخلى ورميزات، وقد تبعد نسبيا عن العالم الخارجى إلى الدرجة التى يخفى فيها العالم الموضوعى كليا وتصبح النتيجة حينئذ تجريدا خالصا . ونجد فيها أن الرؤية التى تدرك العلاقات التشكيلية بين عناصر تصميم الفراغ تكون محملة بالتجربة المعمارية الذاتية، ويظهر التصميم فى صورته النهائية منصهرا بوجودان المصمم وأحاسيسه ووجهة نظره وفلسفته وتجربته الطويلة فى عالم التصميم، لذلك يختلف المصممين بعضهم عن بعض فى ترجمة الأفكار الخاصة بالبرنامج التصميمى له لأن كل منهم يضيف بصيرته الخاصة فيما يرى ويحس .

فلكى ينجح التصميم لابد أن يحمل شئ من المشاعر التى استثارت المصمم، وبدون هذه المشاعر التى تحملها الأشكال لا يحقق المعمارى ابداعا، حيث أن ذاتيته هى التى تحقق مشاعر المصمم وفكره ونبضه فى ظل هذا الفيض من المشاعر تتم ترجمة الأفكار لتصميم ناجح معبر عنه واتجاهاته، والمشاعر التى ينقلها المعمارى ليست هى المشاعر التى ينقلها الأديب أو المسرحى أو

تهتم بالناحية الوظيفية والنفعية لعناصر الحيز الداخلى للمباني بشكل يحقق حاجات المستخدمين ويلبى رغباتهم .

الدراسة العلمية Research work :

يقوم البحث بدراسة تحليلية من أجل الوصول لمفهوم محدد للذاتية واطهار أهميتها فى التصميم الداخلى وكذلك تحديد مفهوم للموضوعية ثم دراسة نماذج مختلفة من التصميم الداخلى لأبراز تأثير زيادة نسبة استخدام كل منها على جودة ونجاح التصميم الداخلى .

1- مفهوم محدد للذاتية

1-1 الذاتية وارتباطها بالأنشطة الإنسانية :

لم تبدأ العمارة بوصفها عملا فنيا إلا عندما تمكن الإنسان أن يعبر عن شخصيته فيما بناه فعنى بمظهر بناؤه وفخر به، فعرفت العمارة بأنها تكوين وظيفى Functional composition يؤدي لأغراض انسانية ومتطلبات حياتية مكانية ومادية مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة المجتمع وزمانه .

فهى تخضع للمؤثرات الحضارية والزمنية والاجتماعية، والتصميم الداخلى نجده يتخذ من الخيال وسيلة للإنتاج من المحيط البيئى الذى أوجده ليمارس فيه أنشطته الحياتية بحيث يلائم النشاط الإنسانى الذى يحويه من انسجام فراغى لهذا النوع من النشاط الإنسانى ويقول المعمارى (لويس كان) أن التصميم الجيد هو ملء المساحات الموضوعية من قبل المستخدم بفكره الشخصى وأرائه، وهنا يبرز دور التصميم فالتصميم كفعالية له علاقة مباشرة بشئون كل شخص منا - أفراد - جماعات لأننا نعيش ونلهم فى نتاجاته .

شكل (1) ملائمة الفراغات للأنشطة الإنسانية .

فلا يجوز أن يكون التصميم ارادة الطليعة الفنية فحسب، وأما يجب أن تكون متفاعلة مع حاجات الإنسان فى تلك البيئة، ما دام الإنسان يتأثر بالتصميم فى كل حين، فعمل المصمم يكون نافعا وخلاقا عندما يعتمد على قوانين الطبيعة وسلوك الإنسان وحاجاته فضلا عن أفكاره وخیالاته المبدعة .

فكلمة التصميم من الجانب اللفظى تدل على اصرار الفاعل لشئ ما يفعله لرغبة ملحة فيقرر تنفيذه كما يقرر الذهاب إلى عمله قبل الموعد المحدد له ثم يشرع فى التنفيذ ومن هنا نجد أن التصميم تتدخل فيه الفكر الإنسانى والخبرات الشخصية بشكل ملحوظ .

وبمعنى أدق هو عملية تخطيطية لشكل شئ ما وأنشائه بطريقة هادفة راجية تشبع حاجات الإنسان فكرا ووظيفا فى آن واحد .ومن هنا نجد أن التصميم يمتلك مظهرا ذهنيا يؤثر عليه بشكل ملحوظ حيث ينتمى إلى معيشتة وكيفية أستعماله للأفكار والخطات التصميمية للوصول لأغراضه، حيث تتحول الرؤية الذهنية الخاصة إلى علم مكتسب، وبذلك نجد أن التصميم الجيد الهادف هو الذى يتضمن جزء كبير من فطرتنا .

فالإنسان له أن يبتكر من تخيلاته ما يشاء لأحتياجاته الوظيفية فى التصميم والسعى وراء التجديد فالشئ المبتكر هو نتيجة لأضافة ابتكارية لتحقيق الراحة والسكون لمستخدم الحيز الداخلى .

للفضاء الداخلي، وتتصف هوية الفضاء الداخلي بأنها دينامية فهي تتبع من خلال أنفسنا وبيئتنا وتتأثر بالتقاليد والعادات الخاصة بتلك البيئة، وهي ليست عنصر جامد أو ثابت بل هي متغيرة مع الزمن، كما أنها ليست شيئاً ملموساً ولكنها ترتبط بالأثر الذي تخلفه الحضارة عبر العصور .

وكما قال Charles Correa : إن الهوية لا تبحث عن المرجعية Reference فقط لتكون تابعه، وإنما تكون دؤوبة للتعبير عن المكان، ومؤشراته البيئية الطبيعية، وعن الزمن وما يحمله من مؤشرات وتقنيات خاصة بكل عصر، ويرى أن الهوية تتشكل من سلسلة من العمليات، فنحن نشعر هويتنا من خلال تعاملنا مع ما ندرسه من حولنا، فالهوية ليست مرتبطة بالوعي الذاتي، فإن تقييم الآخرين ووضعهم في قالب معين لا يعني بأنهم بنفس الصورة التي وضعوا بها، ومما تقدم نجد أن هناك علاقة بين الهوية كمنظومة فكرية وبين الآليات والأشكال التصميمية التي يبتناها المصمم الداخلي للتعبير، إذ لا يمكن أدراك وفهم الشكل دون التعبير عنه .

(1) تحديد مجال الموضوعية وارتباطها بالتصميم الداخلي .

لا نستطيع أن نحكم على التصميم الداخلي أنه جيد إلا إذا كان قادراً على أن يحقق الوظيفة المطلوبة للفراغ المصمم بشكل جيد، فالعمارة الداخلية عرفت بأنها تكوين وظيفي Functional يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة المجتمع وزمانه، لذا فهي تخضع للمؤثرات الحضارية والزمانية والاجتماعية فضلاً لخضوعها لعوامل طبيعية ومناخية، فالتصميم الداخلي الجيد هو الذي لا يعتمد على ميول ومزاج المصمم

(الذاتية فقط)، وأما ينبغي أن يعتمد على أسس منطقية واعتبارية تستند إلى معايير قياسية، أي لا يمكن الأخذ بالأمور الذاتية فقط وإنما لابد من محاولة التقرب من الأمور العقلانية المرتبطة بالموضوعية، فالموضوعية تؤكد مدى الاستجابة التي يجب أن يتخذها المصمم تجاه مكونات البيئة موضوع الدراسة سواء كانت هذه المكونات مادية أو معنوية ويصف Kerch الموضوعية في المواقف الإنسانية بأنها الحالة العقلانية التي توجه استجابات الفرد، وهي أيضاً تنظيم مستمر للعمليات الانفعالية والأدراكية والمعرفية حول بعض النواحي الموجودة في المجال الذي يعيش فيه لفردي .

ويؤكد سوبف 1974 : إن الموضوعية تمثل خطأ مستقيماً يمتد بين نقطتين، تمثل أحدهما أقصى درجات القبول للشكل التصميمي، في حين تمثل الأخرى أقصى درجات الرفض لهذا الشكل، والمسافة القائمة بينهم تنقسم إلى نصفين عند نقطة الحياد التام، ويتدرج أحد النصفين شيئاً فشيئاً نحو ازدياد القبول كلما ابتعدنا عن تلك النقطة .

شكل (3) يمثل مستوى الموضوعية في التصميم .

وبمعنى آخر فإن الموضوعية في تصاميم البيئات الداخلية يتميز بالاستقرار والثبات أكثر من الميل للذاتية حيث تبحث الموضوعية في دقة الأداء النفعي والتعبير الوظيفي على مستوى الفراغات الداخلية ومكوناتها الشكلية إذا عكس الهدف الجمالي الذي يريد المصمم تحقيقه من خلال أسس ومجموعة دراسات موضوعية محددة .

1-2 الموضوعية وارتباطها بالتصميم الداخلي :

إن مفهوم الموضوعية في التصميم الداخلي يرتبط أكثر بالمفاهيم التي غالباً تولد في العقل، فالموضوعية يمكن أن تمثل بالمقاييس النفسية الموضوعية القائمة على استقلالية النتائج عن الباحثين،

الموسيقى أو الشاعر، أنها مشاعر لها لون خاص لأنها تتعلق بمعاني الأشكال المعمارية التي يصممها لذلك فهي لغته التي يتحدث بها تتعلق علاقات الأشكال مع بعضها وبين العناصر ومحيطها حيث تتألف في وحدة معبرة تحمل مشاعر المصمم ولعل مشاعر المصمم تتعلق بالحس الذي يضيفه في حسابه والعلاقات المختلفة بين الأشكال والتكوينات لعدة عناصر متشابهة ومختلفة ووضعها بهدف خلق نوع من النسب والترتيب، ويظهر الشكل المعماري المصمم بشكل يعكس كيانه وذاتيته ووجوده في إطار وحدة الفكر والأسلوب، ووحدة الكل مع الجزء، ووحدة الكل مع الشكل العام التي تساهم في تأكيد الهوية الشخصية لهذا المصمم .

1-3-1 الذاتية وارتباطها بالعوامل الإنتمائية :

ومن هنا تتجلى مدى صعوبة المسؤولية الملقاه على المصمم الداخلي في إيجاد بيئات داخلية تحظى بالقبول لدى الآخرين، ويبدو الأمر ليس بالمستحيل إذا ما ألتزم المصمم بالمعرفة والقدرة الموضوعية في اختيار المعالجات التصميمية التي تتوافق مع المجتمعات المختلفة كل حسب مفاهيمه وانتمائه الحضاري .

1-3-1 تأثير الفضاء الداخلي بالعوامل الإنتمائية :

لفرض إيجاد بيئة داخلية تنسجم بالموضوعية ينبغي أن تتوفر عوامل ومعايير عدة تحقق قبولاً لدى مستخدمي تلك البيئات وتكمّن هذه العوامل من خلال تحقيق الآتي :

- المعايير الوظيفية .
- بنى تعبيرية – رمزية .
- قيم جمالية .

ويشارك العاملان الآخران في تحقيق قيم إنتمائية سواء على مستوى الفضاءات الداخلية أو على مستوى المفردات الشكلية للفضاءات، فالأحاساس بالانتماء يعد ركيزة أساسية ترتبط بأدراك المتلقي ومدى تراكمتهم المعرفية وقدراتهم المرجعية، إذا يمكن أن نضيف الانتماء حسب طبيعة المتغير الكامن على مستوى الشكل ومن خلال الآتي :

- الانتماء الحضاري :

يمكن للمفردات الشكلية في الفضاء الداخلي بما تحويه من مضامين رمزية أن تؤكد حالة من الانتماء لحضارة معينة، إذ ترتبط بعض الأشكال بعلاقات تصميمية يستلهم المتلقي من خلالها روحية الانتماء إلى حضارة ما (إسلامية – رومانية – إغريقية) .

- الانتماء الوظيفي :

تعمق بعض مفردات الأحساس بطبيعة الأداء الوظيفي للفضاء الداخلي فيمكن أن ندرك طبيعة الفضاء سواء كانت (دينية- سياحية – صحية – تعليمية) .

- الانتماء الذاتي أو الأسلوبية :

يمثل هذا النوع من الانتماءات من خلال الإشارة إلى تصميم شكلي معين ينتمي إلى شخصية ما، فسيذهب المتلقي في ادراكه للفضاء الداخلي بأنه صمم من قبل مصمم معين، لما تحمله المفردات الشكلية من سمات أسلوبية تنتمي لشخصية هذا المصمم .

1-2-3-1 الأحساس بالهوية :

إن هدف التصميم الداخلي هو تكوين أمكنة تتميز بهويتها بالوضوحية لدى متلقي الفضاء، فإذا أردنا أن نعرف الهوية فإنها الصفة المنفردة الجوهرية التي إذا تغيرت تغيير الأمر إلى غيره، وإن الهوية لا تعني الظواهر العابرة والمتغيرات العارضة أو الحالات الظرفية لأنها تحدث في جوهر الصفات، تعبر الهوية عن المفهوم العام لتعريف الشيء ضمن إطار المجتمع أو البلاد والهوية توصف للانتماء إلى كيان اجتماعي أكبر كالامة أو الأقليم، وقد تحكم العلاقات الشكلية مفهوم الهوية إذا ما أحتوت مضامين تاريخية في فكر المصمم تكون ملهمة له في قراره التصميمي

2-2 طريقة تجميع عناصر التصميم الداخلي للحيز المراد تغيير وظائف فراغاته الداخلية :

يتم ذلك بتجميع عناصر التصميم الداخلي تبعاً لعلاقتها البصرية التي تنظم عناصر التصميم الداخلي، وتعرف بطرق متعددة نجملها في الآتي :

- معالجة السطوح المختلفة (أسقف - حوائط - أرضيات) بواسطة اختيار الملمس والتزيين والنسق المستعمل على كل منها، كل هذا يؤثر على طريقة ادراكنا للفضاء الداخلي .
- دراسة الأضواء للحيز المطلوب تقسيمه .
- شكل وتجميع الأثاث الخاص به حيث يمكن تعريف جزء من الفضاء الداخلي بواسطة قطع أثاث واحدة أو أكثر
- الخواص الصوتية للفراغ وعلاقتها بنوعية السطوح فيه، فالسطوح العاكسة للصوت مثلًا تؤكد على حدود الفراغ وتزيد من تحديده .
- طبيعة استخدام الفضاء وكيفية توزيع الفعاليات المختلفة الموجودة به، وكيفية التعبير عن كل منها .

إن تجميع عناصر التصميم الداخلي يتوقف على المبنى نفسه وعلى فضاءاته الداخلية وامكانياتها تجاه التصميم والذي يولد أحياناً تفاوت بين حاجة مبنى إلى عناصر التصميم الداخلي عن مبنى آخر. ويمكن القول أن في عملية التصميم الداخلي لا يوجد ثابت نسبي لتجميع عناصر التصميم الداخلي على جميع الفضاءات الداخلية على الرغم من تميز عنصر الأثاث بين بقية العناصر، وبثبات وأهميته القصوى بين جميع أنواع الأبنية .

شكل (6) يبين طريقة تجميع عناصر التصميم الداخلي .

ونجد أن طريقة المعالجات والأفكار التصميمية التي يقدمها المصمم يمكن أن تعكس في الوقت نفسه أسلوبه الخاص وطريقة تفكيره من موضوعية أم لا، كما أنه لعمل تصميم داخلي ناجح يجب أن يوظف المصمم أساسيات ومفاهيم تصميمية معينة تعمل على تجميع أجزاء الفضاء الداخلي لصنع علاقات ممتعة بين الأجسام المتنوعة الموجودة في الفضاء ولصنع حيز مرتب ومرضى بصرياً وهذه المفاهيم هي : (الوحدة- المقياس- التناسب - التناغم)، مع ملاحظة أن وصف هذه الأساسيات لا يعتبر قوانين محددة ولكن خطوط إرشادية للمساعدة في تطوير التصميم الموضوعي .

شكل (7) الإضاءة وتأثيرها على تغيير سمات الفراغ الداخل وأهم العناصر التي سنتناولها والتي تؤثر بشكل مباشر على التصميم الموضوعي هي:

ويمكن استخدام التمثيلات الرياضية كالأحشاء عبر الارتباطات من أجل المقارنة والاستفادة من الدراسات السابقة .

لذا يقدم الواقع للمصمم المادة الخام لأفكاره ويسعى المعماري دائماً الأقترب من الواقع وتحقيقه بشكل موضوعي وتركز الفراغات الأكثر موضوعية على الجوانب النفعية والتقنية، كما تعتمد في العمارة الحديثة على الأشكال للتأكيد على الوظيفة والمواد والتقنيات الإنشائية وهي تركز أكثر على الوظيفية Functionalism فهي تضع المنفعة والفائدة في أولويت التصميم أما الشكل فيكون لاحق للوظيفة، والعمارة الحديثة بوجه عام أصبحت دال وظيفية وذلك بحكم ارتباط الأشكال بالبرنامج الوظيفي المعد لها، بمعنى أن الشكل المعماري تم تحقيقه بدون تدخل مقصود من المصمم بشرط أن يتحقق هدفه أو غرضه النهائي فقد تجاهل هذا الاتجاه التشكيل Figural Identity إذا أصبحت الأشكال كما يقول ميس فان دروه Mies van derohe نتيجة عملية التصميم والأبتكار .

وبالتالي يكون الشكل نتاج خضوع إلى السلطة لتلك المحددات وتجعل الوظيفة المعنى الرئيسي المسيطر على بقية المعاني الأخرى للعمارة، كما أفترضت وجود تطابق بين ما يكون عليه الشكل كخصائص فيزيائية وبين معناه وبذلك يمكن إثبات أن الأشكال المستوية المجردة قادرة على تحقيق الوظيفة لما أعطته من أنطباع بكونها كذلك، على ذلك الأقتراض عرف ما يسمى بأحادية المعنى Univalent meaning وبهذا فقدت الوظيفة الاجتماعية تماسها مع الذات، فأصبح المتلقى معزولاً وأخضع لنظام الوظيفة بشكل مسيطر ولتأكيد الجانب الموضوعي في العملية التصميمية ينبغي على المصمم مراعاة الأسس التصميمية التي تحقق التناغم الشكلي للحيز الفراغي، المصمم الداخلي معنى بالدرجة الأولى بتوظيف مقومات وعناصر التصميم الداخلي في البيئات الداخلية للأبنية سواء كانت عامة أو خاصة لخلق فضاءات داخلية مستحبة لمستخدميها، وسوف يركز هذا الجزء من البحث على العناصر التي يمكن معالجتها من المصمم وتغييرها أو أزلتها بحيث يكون هناك توازن ومراعاة للموضوعية للحيزات المخلقة جديداً ومراعاة تحقيق فعاليات ووظائف جديدة للحيزات الجديدة المخلقة .

ويكون ذلك بأتباع منهج محدد وواضح لدراسة عناصر التصميم الداخلي بقدر كبير من الموضوعية ومراعاة تحقيق الوظائف المطلوبة للحيات الجديدة، وهذه العناصر تشمل (الأثاث- الخامات - الإضاءة- العناصر التكميلية الجمالية.....) بالإضافة للعناصر التصميمية المحددة للفراغ من (أرضيات - جدران - سقف - سلالم - نوافذ - أبواب.....)، وسوف نركز في هذا الجزء على العناصر المتمثلة بالمحددات الأفقية والعمودية (أرضيات - سقف - جدران) والمفاصل الأنتقالية بين الفضاءات (أبواب- شبابيك - سالم) واللون والإضاءة والخامات، بالإضافة لعناصر التصميم الأخرى (الجوانب الميكانيكية والصحية وغيرها) .

شكل (4)، (5) يمثلان عناصر التصميم الداخلي المختلفة للحيز الداخلي .

وعلى العموم تنتظم العناصر التصميمية للفضاء الداخلي في أنماط فضائية وبصرية معينة وهي التي تؤثر بشكل مباشر على الأستعمال الوظيفي للحيز الداخلي

اتخاذها في أزمنة وظروف مختلفة لتلبية حاجات معينة، ولذلك يخضع الهيكل الوظيفي لمعظم الأبنية أو الأمكنة إلى التغيير الدائم تحت تأثير تغيير القيم والحاجات الاجتماعية والظروف والمحددات التقنية والثقافية .

3-1-1 الشكل واعتباره انعكاس للحاجات الإنسانية :

الشكل كمادة Matter :

وهي تمثل الخصائص الفيزيائية وهي تمثل مجموعة الملامح والتكوينات التي يمكن ادراكها

مباشرة (كالهينة)، واللون ومواد البناء والملمس .

الشكل الدال Significant Form :

وهي يكون بمستوى ادراكى أعمق من السابق، وعناصرها هي مفردات يمكن ربطها لتكوين الجملة وتشمل هذه الخصائص الكتلة والفضاء والخصائص ذات المستوى الإدراكي الأعلى كالكتلة والنسب والقياس .

من المفيد أن نأخذ ونزاعى العلاقة عند استعمال العناصر التصميمية الداخلية في الفضاء الداخلي، فهذه العناصر تنظم في مجموعات، ولا تشغل كل منها جزء من الفضاء فحسب، وإنما تعرف شكل الفضاء، وهذه العناصر ممكن ادراك شكلها من خلال عدة علاقات يمكن ادراكها كالأتي :

(1) الشكل والخلفية Significant Form :

وهي يكون بمسوى ادراكى أعمق من السابق، وعناصرها هي مفردات يمكن ربطها لتكوين الجملة وتشمل هذه الخصائص الكتلة والفضاء والخصائص ذات المستوى الإدراكي الأعلى كالكتلة والنسب والقياس، وحالة التضاد بين الشكل والخلفية تمنح الشكل وضوح وهوية وأهمية ضمن الفضاء، علما بأن الأشكال لا تكتسب معانيها بسبب تضادها مع أشكال أخرى .

(2) الاستمرارية Continuity :

تعني تواصل العلاقات بين المفردات من خلال الحفاظ على نفس الهيئة، اللون، الملمس، والنقشة

(2) الاستمرارية Continuity :

تعني تواصل العلاقات بين المفردات من خلال الحفاظ على نفس الهيئة، اللون، الملمس، والنقشة .

(3) التسلسل Sequences :

هي استمرارية ادراك المفردات المنظمة ضمن الفضاء، مع ضمان أن أي تغيير لا يسبب انقطاعا، وإنما زيادة في التأثير .

(4) التكرار Repetition :

هو نوع بسيط من التسلسل يمكن أن يتحقق من خلال تكرار مفردة معينة .

(5) الإيقاع Rhythm :

هو تسلسل مفردة متكررة في فترات محدودة .

(6) الهيمنة Dominance :

هي إضفاء أهمية كبرى لأحدى المفردات ضمن الفضاء دون بقية المفردات من خلال زيادة المساحة أو اختيار الموقع الأكثر تأثيرا .

(7) التماثل Similarity :

يمثل تكرار في أحد المفردات حول نقطة مركزية أو محور معين، إن التماثل يوفر نظاما ووضوحا للمفردات التي تدخل في تكوينه يسهل عملية ادراكها وفهماها، ويضاف إلى ذلك الأهمية السيكولوجية النابعة من الأشكال المختلفة وطرق تنظيمها من خلال العلاقات فيما بينها وبين مجاورتها وبنائها وبين خلفياتها .

3-1-2 الشكل والجمال في العملية التصميمية :

يعرف الجمال في الأشكال بأنه اتفاق جميع المفردات المكونة للشكل والعلاقات بين هذه المفردات لبلوغ درجة الكمال بحيث أن أي إضافة أو حذف يكون لها تأثير سلبي على الاعتبارات الجمالية والبصرية لأدراك الشكل، وإن العناصر المكونة للجمال مكونة من نسقين عنصر باطنى وهو المضمون، وعنصر خارجى يفيد في

3-2 التحكم في المحددات الأفقية والعمودية للفضاءات الداخلية

لتحقيق جوانب موضوعية معينة للفضاء الداخلي :

إن الجدران والأرضية والأسقف هي أكثر من كونها تحديد لحيز معين من الفراغ فهي تؤكد صفات تصميمية وفضائية معينة على الفضاء المحدد، فنجد أن المصمم الداخلى يتلاعب بأرتفاع الأسقف والأرضيات لتغيير الوظائف المطلوبة للحيز الداخلى وكذلك التحكم في الإضاءة الخاصة بهم، كل هذا يساعد على اعطاء صفات وظيفية جمالية أكثر موضوعية للحيز الداخلى .

كما يمكن التحكم في الألوان لفصل المحددات الأفقية للفراغات الداخلية ويمكن ان يفصل الجدار عن السقف ويفصل أما بأفريز كذلك التحكم في سمك الحوائط ممكن أن يؤثر على وظيفة وسمات هذا الحيز حيث أن استخدام الجدران الثقيلة والسميكة تعبر بوضوح عن الفصل القوى لعناصر الحيز الداخلى لأعطاء أجزاء معينة من الفراغ صفة أكثر للخصوصية والعزل عن باقى أجزاء الفراغ، أما استخدام جدران أكثر شفافية فهي تساعد على تحقيق نمج للداخل مع الخارج، أما استمرارية الفضاء والحركة الفيزيائية بين الفراغات فتتحقق من خلال الفتحات وكذلك انتقال الضوء والصوت والحرارة .

كما يكثر استخدام الجدران الغير متصلة بالسقف (القواطع) كعوازل فضائية في المكاتب المفتوحة وغيرها من المباني التي لا يشترط العزل الصوتى بين فضاءاتها المختلفة .

شكل (8) القواطع وتأثيرها على تغيير سمات الفراغ الداخلى .

3-2-1 التحكم في أسقف الفضاءات الداخلية لتحقيق وظيفة

موضوعية معينة للفراغ الداخلى :

تكون السقوف في الأبنية لها عدة أشكال والتي يمكن أن نتحكم في أشكالها لتحقيق وظيفة محددة لهذا الفراغ فمثلا :

السقوف المنحدرة باتجاه واحد :

تقود العين إلى اتجاه الحافة العليا أو باتجاه الحافة السفلى اعتماد على مصدر الإضاءة فلتوسع الفراغ الداخلى نستخدم سقوف جمالونية فهي توسع السقف لأعلى اعتماد على اتجاه عنصر إنشائي ظاهر .

السقوف الهرمية :

بنوعيتها المركزية والامركزية تقود العين إلى أقصى نقطة مركزية في الأعلى، وما يقع تحت نقطة المركز .

السقوف ذات الأشكال الحرة :

تناقض استوائية الجدران والأرضية وتهمين بصورة عامة على بقية عناصر الفضاء الداخلى، أما بالنسبة للسقوف الثانوية المعلقة فأنها تقلل من ارتفاع الفضاء، وتستخدم كذلك لأخفاء الخطوط الميكانيكية والكهربائية ووحدات الإضاءة والمواد العازلة ويمكن أن تندمج السقوف المعلقة مع هياكل إنشائية أو غير إنشائية في الفراغ نفسه لأعطاء صفات وظيفية جمالية أخرى في الفضاء .

(2) جدلية العلاقة بين الذاتية والموضوعية وتأثيرها على جمال

التصميم الداخلى

3-1-3 جدلية الشكل – الجمال – الوظيفة .

تؤدى الأبنية المختلفة لأشكال ووظائف متعددة تعمل على تلبية الحاجات الإنسانية الأساسية، علما بأن علاق الشكل بالوظيفة ليست علاقة مباشرة بل هي علاقة جدلية تعتمد على العنصر الرابط بين هذين المفهومين وهو الإنسان، فالأبنية الخاصة والعامة ذات الوظائف المختلفة ما هي إلا نتيجة لقرارات إنسانية متعددة تم

يركن إليه لتحقيق التناسق والتناسب لكونه يحقق علاقات متوازنة متكاملة ومستقرة وبسيطة بين أجزائه . مستوحيه ذلك من جوهر الدين الإسلامي الذي يعتمد البساطة والتوازن والاستقرار . ومن الظواهر الأخرى النظام، حيث استحوذت الأسئلة المتعلقة بالنظام، والبساطة والتعقيد على اهتمام الكثير من المصممين والمعماريين مثل Venturi والعملاء السلوكيين مثل Arnheim، فالنظام يبدأ عادة عند وجود قاعدة مبدئية تتحكم في ترتيب المركبات الموجودة في تكوين معين وهذه القاعدة المنظمة قد تكون مخفية وغير منظورة عن الأغلبية والعكس يمكن أن يقال عند افتقاره إلى مثل هذه القاعدة المنظمة حيث تصبح البيئة غير نظامية عندما تكون العلاقة بين مركباتها تصادفية وعفوية .

شكل (10) تأثير وجود بيئة غير نظامية على التصميم .

3-1-3 الشكل والوظيفة :

إن من بين التبريرات الرئيسية لأخذ تصاميم جديدة هو ظهور وظائف جديدة، وإن بعض من الوظائف القديمة قد تغير فمذ ما يقرب من أربعين عام كانت التصاميم الحديثة تفسر غالبا وكان أشكالها كانت تقرر بشكل مطلقا اعتمادا على الوظائف التي كان عليها أن تقي بمتطلباتها، وإن الشكل الإجمالي لبناياتها يعتمد على المجموع الكلي للوظائف، وقد تطورت فكرة الشكل والوظيفة بشكل واضح منذ الفترة التي سبقت الثورة الصناعية في أوروبا والتوسع الذي لقيه انتاج الماكينة وتعتبر الفترة ما بين الحربين في القرن الماضي فترة ازدهار الوظائف الأوربية، وكان بخيل للجميع أن مبادئ العلاقة بين فكرتي الشكل والوظيفة قد اكتشفت وتحققت صحتها في ذلك الحين والفنانون الذين نشطوا في محيط الوظائف لم يدعوا إلى الأشكال ذات الصلة بالتكنيك أو المنحدرة منه حسب، بل حققوا الأساس لتلك الطريقة المدركة الخاصة بتشكيل المحيط الشئ للإنسان الذي يعيش في ظل الحضارة الصناعية .

من بين التعبيرات التي دعا إليها الوظائفيون هو تعبير الشكل يتبع الوظيفة from follows functions وهي الجملة التي وردت على لسان الرواد الأوائل في الحركة الحديثة ولاسيما العمارة الحديثة التي أصبحت تعبر عن المنحى الحديث في العمارة والتصميم بأعتماد قاعدتين .

القاعدة الأولى للوظيفة :

نتيجة مباشرة من أن الشكل يجب أن يعكس الوظيفة وأن يعبر عن الوظيفة، وشرحت هذه الجملة بأن كل العناصر المختلفة والمستعملة في المبنى يجب أن يكون لكل عنصر فيها تعبير خاص بها .

القاعدة الثانية للوظيفة Functionalism :

ظهرت بطريقة غير مباشرة حيث أن رواد الوظيفة الأوائل استلهموا الكثير من الهامهم ووحيمهم من (الآلهة نفسها) وزاد إعجابهم بالتكوين الميكانيكي للآلة على الرغم من أن هذه التكوينات لم يكن لها أي معنى في المباني في الكثير من الحالات . لقد كتب لوكوربزي (العمارة هي اللعب البارح والصحيح بالكتل التي تجمع وترى في الضوء، المكعبات، المخاريط، الكرات، الأسطوانات، الأهرامات هي التكوينات العظيمة الأولية التي يظهر الضوء مميزات وفوائدها، وهي التكوينات الجميلة ومعنى ذلك أن الوظيفة عجيبة، مذهشة لحالها، أنها تحقق وتشغل تكوينات جميلة .

الدلال على هذا المضمون وفي تمييزه فالعنصر الباطن يظهر في الخارجي فيعرف نفسه من خلاله، والخارجي يزيح الستارة بدوره عن الباطن ويكشفه لنا، وهنا يتم التأكيد على الشكل بوصفه العنصر الخارجي الدال على مضمون الأشياء من خلال خصائص موضوعية معينة في الموضوع الخارجي يدرك العقل الجمال من وجودها في ذلك الموضوع الخارجي (الشكل)، وفي العلاقة بين أجزائه نتيجة اعتماده على كم معين ونسق مخصوص، وهناك من يعطى الجانب التعبيري قيمة في الجمال حيث يرى أن الجمال يفقد عندما يفترق المعنى عن الشكل .

شكل (9) الشكل وتكامله مع الجمال في التصميم .

وهذه تنتج في جانب عن التلاصق في العلاقات الشكلية أو التكوين الذي لا يحمل رسالة معينة ولذلك يقوم شكلا فوضويا، تعنى الجماليات الشكلية بالبهجة التي تسببها للناس أشكال معينة لذاتها وليس لأي غرض منفعي آخر أو أية معاني مرتبطة بتلك الأشكال، حيث تتولى الجماليات الرمزية دراسة هذه الجوانب الأخرى، تتضمن الجماليات الشكلية دراسة الأشكال والنسب والإيقاع والمقياس ودرجة التعقيد واللون والإضاءة وتأثير الظلال في الفضاء وأي دراسة للجماليات الشكلية تبدأ بالعناصر الأساسية للتصميم، فالعنصر الأساسي والأول في كل المدارس التصميمية هو النقطة والتي يجمعها مع نقاط أخرى ليكون الخط، ومجموعة الخطوط تكون السطح وباجتماع السطوح يتكون الحجم ويحدد Graves عناصر التصميم في الفنون البصرية بسبعة عناصر هي (الخط – الاتجاه – الشكل – الحجم – الملمس – الجلاء الضوئي – اللون) فأى عنصر لا يعنى شئ بمفرده ما لم يرتبط بعلاقات مع عناصر أخرى، ويذكر Smith أن الظاهرة الجمالية لا وجود لها خارج مبدأ العلاقات فوجود حدثين في الأقل يكون ضروريا لأحداث القليل من التعقيد اللازم للادراك الجمالي فعندما يقوم المصمم بربط مجموعة العناصر بعلاقات معينة يخلق بذلك تكويناً، وقد ظهرت الكثير من المبادئ التكوينية وتطورت عبر الزمن، ومنها اعتبارات التكوين المرئي وهي من بين المجالات الاعتبارية في التصميم وبين كل جزء والتصميم العام، لخلق الوحدة المتعلقة فيه بعناصر التصميم من ملمس ولون وشكل وقيمة ضوئية واتجاه . من خلال ظواهر الهيمنة والتوافق والتعارض والتوازن والتي تؤدي لجلب الاهتمام والحيوية، فضلا عن ظاهرة التناسب والتي تعبر في التصميم عن العلاقات القياسية المصممة في تكوين معين ولاسيما في مساحات معينة مثل الواجهات في الأبنية ولقد كان التناسب وما يزال مثيرا لعناية العديد من المصممين وعلماء النفس، والتناسب في العمارة معروف منذ أقدم العصور والحضارات وقد كان يحمل معاني روحية في الكثير من الحضارات القديمة، فقد وجدت في العمارة الإغريقية والمصرية القديمة نسبة (1:1.618) أي 0.618 وسميت هذه النسبة فيما بعد بالنسبة الذهبية، وأعتمدها المعماري لوكوربزي Lecorbbasier في وضع السلسلة الذهبية التي ربطها بالمقياس الإنساني . ولاحظ أيضا وجود النسبة (1: 1.414) في العمارة العربية الإسلامية ووجد أنها مستنبطة من الشكل المربع فهي تمثل النسبة بين طول ضلع المربع المجرد وطوله وتره ولذلك دلالات رمزية ومعان روحية، فقد عد الفنان المسلم الشكل المربع شكلا أساسيا

Vitruvius أن أى مبنى يجب أن يحقق ثلاث غايات رئيسية، الموائمة الاستخدامية (Utilities (Commidity)، والبهجة Firmitas(Firmness) والمتانة (Beauty) (Venustas))

- الموائمة :

ومعناها أن المبنى ينشأ لتأمين منفعة وحاجة معينة، فيجب أن يكون مصمم لأداء وظيفة فى البيئة التى نشأ فيها وبطريقة اقتصادية، وهذا معناه الموائمة الوظيفية للحاجة والهدف، ويعبر عن الموائمة الاستخدامية فى الفلسفات التصميمية المعاصرة بأنها تحمل الهدف الوظيفى للتصميم .

- المتانة :

تفسر على اعتبار أن عمل المصمم يؤدي إلى تأمين الحاجات الحياتية أو الاجتماعية فالمفروض أذن أن يبقى انتاجه لمدة ملائمة، أى أن يكون متينا ليقاوم المؤثرات الطبيعية، كما أن الأعمال التصميمية الكبيرة التى تبقى لتعكس سمات الحضارات يجب أن يراعى فيها خاصية المتانة بصورة اعتيادية، فالمتانة تعبر عن الجانب التكنولوجى والتقنيات المستخدمة فى التصميم وإدامة الأبنية .

- البهجة :

هى ترتبط بالجانب (الجمالى) الذى تطرقنا إليه سابقا علما بأن المتانة والموائمة تسهمان فى تحقيق البهجة ولكن الخطأ الذى يقع فيه مصممو الحركة الحديثة أنهم اعتبروا أن البهجة تأتى حتمية

شكل (13) الوظيفة وعلاقتها بالبهجة للتصميم الداخلى .

للموائمة والمتانة فى حين أن هناك عوامل أخرى مهمة تشترك فى تحقيقها، فالوظيفة أو الغرض الجمالى للمبنى لا تنقل أهميته عن الوظائف الأخرى، ولا يصح تجاهلها بأى شكل من الأشكال .

شكل (14) تحقيق الموائمة والمتانة والمنفعة داخل التصميم

3-1-5 الوظيفة والتصميم :

يهدف التصميم الجيد إلى تمكين البناية من تأمين الحاجة والمنفعة المطلوبة، وعندما لا يؤدي التصميم وظيفته المطلوبة فإن ذلك قد يكون هدرا أو قد تحول البناية إلى استخدامات أخرى تالئمها، ولتأمين قيام البناية بوظيفتها حسما هو مخطط لها فإن ذلك يتطلب دراسة كيفية العمل ضمن البناية المتعلقة بالفعاليات والأحياز والأشخاص لخلق

الجو العام الصحيح، ولا يعنى هذا طبعا أن يكون التصميم ميكانيكيا كما هو الحال فى تصميم أعمال الخدمات فى بناية بل أن توزيع الكتل والأحياز يجب أن يغلفه العمل الفنى بمراعاة مبادئ

إن المفهوم الأكثر حداثة فى التصميم هو أن الشكل يؤدي ويشير لوظائف متعددة وبهذا الصدد يقترح ماكروفسكى J. Mukorovsky العمارة متعددة الوظائف وحدها بالأغراض الوظيفية التالية :

الغرض المباشر Immediate purpose والغرض التاريخى Historical purpose، **والغرض الجمالى Aesthetically purpose فضلا عن الغرض الإجتماعى Social purpose والغرض الفردى Individual Purpose** وهذه الأغراض متغيرة وفى كل فترة تبرز أحد الأفق الوظيفية، وفى العمارة الحديثة مثلا برز الأفق المباشر وفى عمارة الأرت نوفو Art nouva e برز الأفق الفردى أما الغرض الجمالى **Aesthetically purpose** أما الوظيفة الرمزية Symbolic function التى حددها ماكروفسكى فهى النقيض الجدى للوظيفة ومتواجدة دائما مع أى من الوظائف الأخرى وهى ليست وظيفة تكميلية أو ناتجا عرضيا، لذلك هى تظهر عندما تضعف الوظائف الأخرى والعكس بالعكس فالعمارة بنظرة ليست ذات وظيفة واحدة بل متعددة الوظائف وهى متغيرة بتغير الزمن ونتيجة للتطور والتغيير وهذا مايؤكد رودلف ارنهيلم فى كتابه **The dynamic of architecture form**، الآن أصبح واضحا بأنه لافى البيولوجى ولا الفنون التطبيقية يستطيع الشكل أبدا أن يتحدد من خلال الوظيفة، والسبب أن الوظيفة تكمن فى مبادئ تجريدية، وليس فى الهيئة فالوظيفة الفعلية بالأمكان أشباعها بمدى واسع بالأشكال والهيئات، عموما يجمع الشكل الجانب الرمزى والجانب العملى .

شكل (11) الوظيفة وأشباعها بالأشكال والهيئات .

أما العمارة الإسلامية فبين ارنست كروب Ernest GRUBE إن هذه العمارة تتميز بخاصية ثبات الشكل مع تباين الوظيفة وهى عمارة لا تغير شكلها بسهولة تبعاً للوظيفة، وإن المبنى الذى يخدم وظيفة معينة يمكن أن يظهر فى أكثر من شكل والشكل الواحد ممكن أن يخدم أكثر من وظيفة، حيث أن الشكل فى العمارة الإسلامية مرن ومهياً لاستيعاب وظائف مختلفة، ويرى أن خير مثال على ذلك الفناءات المحاطة بالأيوانات الأربعة التى تشيع فى المباني العربية كالفصور والمساجد والمدارس والخانات ودور السكن، فهذا التصميم تصمىم مثالى لأنه يستوعب وظائف مختلفة .

شكل (12) الوظيفة وعلاقتها بالجانب الرمزى والعملى للأشكال .

3-1-4 متطلبات الوظيفة :

نجد فى المبادئ التى وضعها فينر وفوس قبل أكثر من ألفى عام مواصفات ومتطلبات أساسية فى التصميم ومنه التصميم الداخلى للفضاءات الداخلية، حيث تشير بهذا الصدد لعبارة فينر وفوس

فأنه ينظر إلى الناس وفقا لتأمين احتياجاتهم البدنية والعاطفية والجمالية والنفسية، فالضوء واللون وحجم الغرفة، وأنواع المواد المستعملة كلها قد يكون لها تأثيراتها البيئية في الاستجابة البدنية والنفسية لبيئة المبنى .

وبذلك يتم الربط بين النشاط الإنساني والبيئة في تعريف البيئة * والذى ينص على أنها نظام ونسق ذو فئات وأصناف معرفة ثقافيا وCulturally ضمن حيز مكاني، حيث أن كل صنف يعرف فاعلية أو نشاط ويرتبط بنشاط انساني Human behavior تجاهه، وأن بنية البيئة وشكلها تستند على منظومة من العلاقات الفضائية Spatial Relationships المتكررة بلا نهاية ضمن تراكيبها وأصنافها المكونة لقوانينها البنوية، إن كل بيئة تأخذ بنيتها وتشكيلها من خلال ملايين الأنشطة التي يقوم بها الإنسان، حيث أن هذه الأنشطة فعالية نفسها توجه من خلال ربط الأفكار المسبقة التي يحملها هؤلاء الناس في أذهانهم في وقت انجاز ذلك النشاط أو الفاعلية .

إن ايجاد البيئة يعتمد مباشرة على الجانب الجمالي للتصميم المكاني الداخلى للبناء، كما هو الحال في الأشكال الفنية الأخرى، فإن المصمم الداخلى يعنى بخلق هذا التصميم الجمالي محاولا استعمال الشكل والنسيج واللون في نظام مكاني لكن هذه العناصر التشكيلية هي ذات علاقة ببعضها، وهي جزء منها تابعة من هيكل البناء ذاتها وهي بدوره ذو علاقة بالوظيفة التشغيلية،

ويعبر المعمارى المعاصر ريتشارد نيوترا عن وجهة نظره في هذا المجال حين شرحها في كتابه (العيش من خلال التصميم)، فيقول في أمكنة السكن البشرى بنجم الحافز الداخلى من تصميم الغرف والموجودات فيه والمحيطه بنا فالكرسى مع المنضدة يحددان جلستنا، وكذلك الأريكة التى نقرأ عليها مع مصدر ضوئى، هل أنها موضوعة ملائمة أو غير ملائمة، قد تكون الأريكة موضوعة في مكان يؤلف علاقة غير حيوية مع نافذة فخمة، ففضطر أن نمد أعناقنا بعيدا لنتمكن من المنظر ورائها، فمشكلات الموقع تتحلى بعدد كبير من التجارب الحسية الأخرى للرؤية التى توجه وتعتنى بأجسامنا وأعيننا .

شكل (17) تحقيق تنظيم جمالي باستخدام الشكل والنسيج واللون

الوظيفة الرمزية :

إن العمارة (هي الأستعمال الجيد للفضاءات)، إنها ملء المساحات المطلوبة من قبل المستخدم، أنها خلق الفراغات التى تثير شعورا بالأستدام الملائم (هذه هي كلمات لويس كان المعمارى الأمريكى المعنى بالوظيفة الرمزية للفضاءات)، وهو شأنه شأن المصممين الآخرين يدرك الحاجة إلى اعتبار البناء رمزا للنشاط الحاصل داخلها .

فالمكتبة والكنيسة ومكاتب ودوائر الحكومة، ينبغى أن تعنى بالنسبة لشاغليها أشياء تختلف عن تلك التى تعنيها بالنسبة للذين يؤمنونها مؤقتا .

إن الوظيفة الرمزية تعتمد جزء منها على استجابة الجمهور للأشياء المصممة من قبل المصمم بوصفه الشخص الذى يسعى لتلبية حاجات مستخدمى الأبنية، وبعض من هذه الاستجابة

التصميم والعمل الأبداعى، أى أن المهم هو أن يودى التصميم الوظيفة المطلوبة، بصورة عامة فلا تكون الوظيفة خالقة وصانعة للشكل ولا يكون الشكل ناسخا للوظيفة، وإنما يكون التصميم تركيبيا من الاتجاهين يؤمن الوظيفة عامة بأشكال فنية .

نتفق جميعا على ضرورة خلق ابنية بفضاءات وظيفية تحمل شروط الراحة والأمان مع منظومة متكاملة من الخدمات ولكننا يجب ألا نكتفى بذلك بل ينبغى أن نعمل لجعل البيئات التى نصممها مشرفة لمستخدميه وبمثابة لسان حالهم . وهذا يستوجب بالتأكيد فهما دقيقا لطبيعة المعانى التى يسبغها المنتفعون على الأبنية والأثاث وعناصر التصميم الأخرى كما يجب أن نفهم جيدا كيفية تأثير العناصر الفيزيائية من خلال المعانى التى تحملها على مشاعر الناس وأحاسيسهم .

ويعرف الفضاء على وفق ذلك بأنه (فضاء حاجات الإنسان للحصول على علاقة وثيقة فى بيئته، ولجلب نظام ومعنى

لعالم الأفعال والأحداث)، حيث أن عملية الأبتكار يمكن اخضاعها إلى التصميم النفعى أولا ثم إلى التصميم الجمالى، ومن هذا المنطلق فإن هناك ثلاث وظائف رئيسية يجب مناقشتها تهم المصمم الداخلى والمعمارى بصورة خاصة، خصوصا عند تعاملهم مع أى بناية مطلوب تصميم فضاءاتها الداخلية، وهذه الوظائف أو الأغراض الوظيفية هي الوظيفة التشغيلية،

شكل (15) خلق فضاءات داخلية وظيفية .

شكل (16) تكامل الراحة والجمال مع الوظيفة داخل الفضاءات الداخلية .

والوظيفة البيئية والوظيفة الرمزية وغالبا ما تتغلب أحد هذه الوظائف على الوظيفتين الأخرتين في سياق التطور الحاصل في فترة اسلوبية معينة .

الوظيفة التشغيلية :

من الذى سيستعمل المبنى ؟ كم عدد الناس الذين سيشغلونه ؟ ماذا يفعلون حين يكونوا داخله ؟ هذى بعض الأسئلة التى تنتظر الأجابة عنها ضمن الوظيفة التشغيلية لبنانية ما، وإن على المصمم الداخلى فى هذا المجال أن يصمم فضاء ملائما للمتطلبات التشغيلية للمستخدمين، تتضمن انساق الحركة فى الفضاء، أحجام الغرف وأشكالها، موقع المساحات المتنوعة المخصصة للنشاط، مظهر الحائط، الأرضية، السقف، الصوتيات، التوصيلات المائية، الإضاءة والتهوية .

إن مشكلة بسيطة مثل طريقة الوصول للزوار والمستخدمين للبناءة للأدوار العليا تحتل أهمية رئيسية فى تطوير التصميم الداخلى .

الوظيفة البيئية :

على المصمم أن يأخذ بعين الأعتبار أن المبنى لا يكون عبارة عن ماكينة قديرة مصممة لتصميم نشاط مستخدميه فحسب، لكنه بيئة أيضا يقضى فيه عدد من البشر، قل أو كثر معظم أوقاتهم، وعليه

- موقع المبنى بالنسبة لطرق المواصلات وارتباطه بشبكة المدينة .

- حجم المبنى واستيعابه للفعاليات الجديدة والخدمات المتوفرة .
- أن يكون التغيير في العلاقات أقل ما يمكن، وأن يكون التغيير ايجابيا .

كما تتوفر بديهيا لدى المصمم معلومات حول الفاعلية المحددة من حيث المتطلبات والأحتياجات، ومراجع التصميم الداخلي والعمارة قد صنفت العديد من المصادر التي تساعد المصمم على معرفة احتياجات كل فاعلية بذاتها (مكتبات، قاعات للعرض، مكاتب، مطاعم.....الخ) وبالتالي ربط هذه الأحتياجات مع امكانية الفضاءات الداخلية للمبنى في استيعاب الوظيفة المرشحة، نعى بذلك مثلا أننا لو فرضنا الرغبة في إعادة تصميم مبنى معين إلى قاعة للفنون التشكيلية، فأننا يجب أن نعرف مسبقا بأن القاعة الفنية تحتاج إلى فضاءات عرض (عرض خاص، عرض دائم، عرض مؤقت)، إلى ادارة وخرن مجموعات العرض ومجموعات الدراسة والبحوث، إلى ورش تصليح وصيانة وربما مطعم صغير أو كافيتريا وغرف سيطرة وخدمات أخرى، بينما نرى أن وظيفة مثل المكتبة قد تحتاج إلى فضاءات للقراءة وإلى خزن الكتب فضاءات للدراسة والبحوث، وفضاءات ادارة المكتبة واصلاح وصيانة محتويات المكتبة من كتب ومخطوطات وأفلام.....وفضاءات للتوثيق، أما اذا كانت الفاعلية مثلا مركزا ثقافيا يحوى قاعات للمحاضرات فقد تتطلب فضاءات للمحاضرات، وغرف عرض وغرف معدات، وغرف محاضرين اضافة إلى الخدمات الأخرى مثل المرافق الصحية والخزن، علما بأن لكل فضاء متخصص حالته التصميمية الخاصة .

وبصورة عامة نجد أن هناك عامل مشترك في تقسيم مناطق الفعاليات ومجالاتها في الفضاءات الداخلية سواء كانت هذه الفضاءات عامة أو خاصة تنقسم إلى ثلاث مجاميع فضائية رئيسية :

الفضاءات العامة : توفر هذه الفضاءات المناطق العامة التي تجرى فيها فعاليات مشتركة عامة، وقد توفر في البيوت بغرف الجلوس والمعيشة، وفي الأبنية العامة تتوفر في البهو والمطاعم والمداخل وأماكن العرض وهكذا .

الفضاءات الخاصة : توفر هذه الفضاءات المناطق المخصصة للراحة والفعاليات الخاصة كمجالات العمل، وفي البيوت تمثلت في غرف النوم .

الفضاءات الخدمية : توفر هذه الفضاءات مناطق الخدمات، وهي مناطق الفعاليات الخدمية للمنطقتين العامة والخاصة، وتتمثل بالمخازن والمطابخ والمرافق الأخرى .

شكل (19) تقسيم الفضاءات الداخلية لفراغات عامة وخاصة وخدمية .

إن نسبة توزيع مناطق الفعاليات على أجزاء المبنى تختلف من فعالية لأخرى، وباختلاف الفضاءات الداخلية الموجودة في المبنى وهذا يعنى أن بناية مصممة على أساس استخدامها كمبنى ادارى، فإن احتياجها من الفضاءات الداخلية يكون بنسبة 80 (±) للمناطق العامة (5%±) للمناطق الخاصة (15%±) للمناطق الخدمية أما في المعابد فإن النسبة تكون (95%±) للمناطق العامة (1%±) .

سيخضع حتما لمفاهيم الماضى المتجسدة فى الأبنية ذات القيمة التاريخية فى ثقافة المجتمع المعاصر .

3-1-6 تغيير شكل الفضاء الداخلى :

إن التصميم الداخلى للمبنى الجيد يأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الفعاليات، ومتطلبات الشكل الفضائية، والمقياس والمساحة والنسب، وعلاقات الفضاءات الداخلية مع بعضها ومع ما تحوى من عناصر وأثاث، والبنية الموجودة عندما يعاد تصميمها داخليا لأستعمالات جديدة غير التي كانت موجودة أصلا تختلف عن المشروع المتكامل معماریا من حيث التصميم المعمارى والتصميم الداخلى، ففي الحالة الأولى يجب أن تلائم الفعاليات متطلبات شكل الفضاء فضلا عن ظروف التغيير بمعنى التطوير، وهناك نوعان من التغييرات :

تغييرات دائمية :

هى تغييرات فى حدود فضاء الداخل، وهى ذات طبيعة دائرية، مثل توسيع المبنى أو التعويض عن جزء غير موجود، بحيث أن أى تغيير فى الحدود الفيزيائية للفضاء لا بد وأن تكون مخططة بحيث أن كمال المبنى الإنسانى لا يتأثر .

تغييرات مؤقتة :

هى تغييرات غير انشائية ومتممة، مثل اضافة قاطع أو عنصر معين أو اضافة مكملات تصميمية (إضاءة- نظم تكييف ...) يحتاجها الفضاء الداخلى فى مرحلة معينة، والإضافات والتعديلات يفضل أن يكون عملها بحيث لو تم ازلتها أو تغييرها مستقبلا فأنها لن تؤثر على صحة المنشأ وشكله ألا فى حدود معينة تتطلبها العملية التصميمية والحاجة إلى ملائمة الأستخدام لشكل فضاءات

شكل (18) المرونة فى امكانية تغيير شكل الفراغ الداخلى .

المبنى الداخلية .

إن تغيير شكل الفراغ حسب الفاعلية الاستخدامية قد يكون غير ممكن إذا لم يكن الفراغ قابل للمرونة Flexibility وهى تعنى فكرة وجود التوسع Expendability أو التغيير Convertibility أو التقلب التي تعدد الأستعمال، أى ترك مجال للمستقبل بسماحنا للأبنية بأن تتبدل وهذا الأمر يخص الأبنية التي تسمح تقنيات تصميمها بالمرونة أو تقوم على تشجيع تلك المرونة (تبديل خطوطها، اضافة، حذف عناصر تصميمية.....الخ) أكثر من غيرها، فالسهولة المتفاوتة فى تكييف تلك الأبنية مع وظائف جديدة لا بد أن تتراى من خلال التطور الحاصل، إلا أن هذا التكييف لا يعنى أن على الأبنية أن تكون محايدة فى شكلها، فوجودها يجب أن يستثير الأبداع .

إن إعادة تصميم الأبنية المستخدمة يضع قيودا على المصممين الداخلين والمعماريين وخصوصا فى اختيار الفعاليات المناسبة لكل فضاء، ويبقى الدور على المصمم فى تجنب هذه الصعوبات، فإن أى مبنى يراد إعادة تصميمه (لا سيما الأبنية العامة) تكون فضاءاته مرشحة لأكثر من فعالية ولأكثر من استخدام وقد تدخل عوامل معينة فى تحديد الأستعمال المناسب ولأكثر من اختيار، الأبداع وسعة الحيلة والدهاء التي يجب أن يتميز بها المصمم، وعلى المصمم أن يراعى جملة مميزات يجب توافرها فى المبنى لملائمة الأستخدام منها :

- المظهر الخارجى للهيكال البنائى ورمزيته .
- توزيع الفضاءات فيه .
- أهمية المبنى والمنطقة وقيمه المعمارية .

هذه العينة تكشف عن فضاء داخلي لأستعلامات مستشفى، أى أن المفردات الشكلية والألوان المستخدمة فى هذا الفضاء من قبل المصمم تدل على وظيفة الفضاء، حيث راعى المصمم الاعتبارات الموضوعية أكثر من الذاتية إذا أعتبر أسس موضوعية ومنطقية تستند إلى معايير قياسية تبحث عن دقة الأداء النفعى والتعبير الوظيفى من خلال مراعاة المساحة وحرية الحركة، واستخدامه ألوان حيادية رمادية تعبر عن وظيفة الفضاء، لكنه كسر رتابة اللون الرمادى باللون الأصفر الحار لتحقيق تباين فى اللون مستخدماً آياه فى مساحات بسيطة لكلى لا يشتت العين أو يؤذى النظر .

فكان التصميم موضوعياً بوصفه تصميم لفضاء عام أى أعتد العقلانية والرسمية، فنلاحظ هناك احساس بالأتزان فى تنظيم العلاقات اللونية والشكلية للفضاء لتأكيد حالة الأستقرار . ونلاحظ أن المصمم أعتد المنحنيات فى تصميم السقف والدوائر لكسر رتابة المكان، إذا أن المنحنيات تعطى ليونة للفضاء وتبدو أكثر رحابة لكسر الجمود لكونه فضاء أستعلامات لمستشفى، محققاً جمالية تؤثر فى مزاجية

(20) يوضح فضاء الأستعلامات فى مستشفى الشفاء

الزائر أو المريض بشكل إيجابى ليحسن من نفسيته فى أثناء دخوله للمستشفى .

النموذج الثانى : دراسة لنماذج ذات تصميم مفتوح للمسقط الأفقى :

1- معهد البنىو للتكنولوجيا .

للمناطق الخاصة و (% ±4) للمناطق الخدمية، بينما يفضل أن تكون النسب فى المعارض والمتاحف عند توزيع الفعاليات الرئيسية والثانوية بأعتد النسب الأساسية الآتية، حيث تحدد 1/3 المساحة كحيز للعروض عامة، 1/3 المساحة للمخازن، 1/3 المساحة للملاك الأدارى والزوار ومرافقيهم، وعموما فإن توزيع نسب مناطق الفعاليات غير ثابت نسبياً وهناك كتب مساعدة تساعد المصممين الداخليين والمختصين فى هذا المجال فى اختيار أحجامهذه المناطق المناسبة للحاجة والغرض، كما أن طبيعية وشكل الفضاءات الداخلية قد تحدد المصمم الداخلى فى كيفية تقسيم مناطق الفعاليات .

وأخيراً يمكن القول أنه على المصمم مراعاة جملة من الأهداف التصميمية المسبقة منها :

- أن يدخل المصمم فى حسابه وظائف الأستعمال ومتطلباتها كافة .
- أن يأخذ بنظر الأعتبار جميع الظروف المحيطة بعملية الأستعمال .
- أن يراعى المصمم التنوع الكبير فى المعلومات المتوفرة لديه، التى تتشابه أحياناً وتتعارض أو تتناقض
- بحسب المصمم امكانيات الأستعمال المقبلة لحالة واحدة متميزة أو البدائل الممكنة فى حالة اقتضاء الظروف لأستبدال الأستعمال .
- أن يكون المصمم دقيقاً فى حساب الكلفة بحيث يأتى الأناجز المحدد تصميمه بأقل التكاليف والمتطلبات من الوقت والجهد والامكانيات المادية .

(3) دراسة لعينات مختارة لتطبيق توازن الذاتية والموضوعية

فى التصميم الداخلى

سيعرض هذا المحور دراسة لثلاث مستويات من علاقة الذاتية بالموضوعية فى التصميم الداخلى، حيث يعرض المستوى الأول نماذج لعينات تظهر فيها سيطرة الوظيفة على الذاتية، بينما يعرض المستوى الثانى لعلاقة الذاتية بالموضوعية عينات توضح سيطرة الذاتية على الموضوعية، أما المستوى الثالث لعلاقة الذاتية بالموضوعية يعرض عينات توضح توازن الذاتية والموضوعية داخل التصميم الداخلى .

1-4 المستوى الأول سيطرة الموضوعية على الذاتية :

دراسة لعينات مختارة :

النموذج الأول : مستشفى الشفاء فى الإمارات العربية المتحدة :

شكل (21) فكرة الحيز الشامل فى صالة العمارة بمعهد البنىو للتكنولوجيا

2 - جناح ألماني في معرض برشلونة .
نلاحظ البساطة في تصميم صالة الرسم والاكتفاء بوضع قواطع
للحوائط الخارجية وتخصيص جزء محدد للخدمات وعدم الأسراف
في شكل الواجهات وتشكيلها .

شكل (22) الجناح الألماني في معرض برشلونة

3 - جناح أمريكي في معرض مونتريال .
قام Buckminster Fuller بفكرة الحيز الشامل، فجاء تصميمه
مركز على الوظيفة المطلوبة بشكل رئيسي فصمم المبنى من حيز
واحد تحت سقف القبة الجيوديسية، ورغم أن المبنى يحتوي على
مستويات مختلفة، فما زال الأحساس بوحدة الفراغ قائم، والذي
حوى بداخله كل أقسام المعروضات في فراغ موحد يغمره الضوء
الطبيعي .

شكل (23) فكرة الحيز الشامل في الجناح الأمريكي بمعرض مونتريال .

بالثورة والأفكار الانقلابية والساخطين على الأوضاع السياسية
والاقتصادية في بلادهم .
وجاءت فلسفة التفكير في العمارة لتعنى تجريد الأشكال الهندسية
الأساسية وتشكيلها معا بشكل لاقليديسي نسبة إلى اقليدس عالم
الرياضيات ونظرياته في الهندسة والفراغات للتعبير عن أفكار
ثقافية أو تقنية معينة، ومن هذا المنطلق نجد أن أعمال المعماريين
التفكيكيين تتجاوز رغبات السكان، ولا تهتم بشكل أساسي
بالاحتياجات والقياسات البشرية بقدر اهتمامها بتحقيق الرؤية
الفكرية المتمثلة في التكوين الفراغي الداخلي أو أشكال الواجهات
الخارجية التي قد تكون غير مريحة أو مناسبة لمن يسكن بالمبنى .
النموذج الأول : مبنى المكتبة المركزية - سياتل - الولايات
المتحدة.

هو مبنى غريب الشكل في قلب مدينة سياتل بالولايات المتحدة
الأمريكية، صممه المعماري ريم كولاس أما عن تصميم
الفراغات الداخلية، فكان الشكل الخارجي مؤثر على التشكيل
الفراغي الداخلي . فنتجت مساحات جلوس وفراغات أنشطة غير
مريحة، وقد تكون مؤذية لنفسية الإنسان، ولهذا وجه إليه النقد على
أنها عمارة استعراضية، وليست صالحة للعيشة

يتضح من تصميم هذه الصالة التطور الكبير لفكرة هيئة الفراغ
الداخلي، فالمبنى عبارة عن متوازي مستطيلات من الحديد
والزجاج، وسقف مستوى والفراغ الداخلي مقسم بواسطة قواطع
راسية لا تصل للسقف مما يتيح رؤية امتداد كافة أجزاء الفراغ،
ويتأكد الشعور فيها بوحدة الفراغ .

تصميم هذا الجناح للمعماري ميس الذي استخدم فيه فكرة الحيز
الشامل بالجناح الألماني بمعرض برشلونة، حيث يظهر لنا كيف
تحقت انسيابية ووحدة للحيز المعماري، فالمبنى عبارة عن حيز
واحد مقسم بقبو
الفراغ، وفي نفس الوقت مع تكامله مع النظام الإنشائي باستخدام
قواطع خفيفة لا تؤثر على وحدة الفراغ.

ويوضح الشكل كيف استطاع المصمم أن يستفيد من فكرة الحيز
الشامل في هذا المبنى والاعتماد على القبة في التغطية وعدم
الأهتمام بالناحية الشكلية وإنما جاء التركيز على نجاح المبنى في
التعبير عن الوظائف المطلوبة منه بكفاءة .

4-2 المستوى الثاني: سيطرة الذاتية على الموضوعية .

دراسة لعينات مختارة :

من أكثر النماذج في العمارة التي تظهر سيطرة الأهتمام بالشكل
على حساب الوظيفة نجدها بشكل واضح وملحوظ في العمارة
التفكيكية حيث ظهرت في أوائل ثمانينات القرن الماضي على يد
المفكر والفنان الفرنسي ذو الأصل الجزائري (جاكى داريدا) التي
أشارت مشاركته في مسابقة (بارك دي لافيت) للعمارة عام
1982 انتباه الخبراء والمعماريين والفنانين لما سماه داريدا
بالعمارة التفكيكية أو التفسيرية Deconstructivism والفكرة التي
بدأها داريدا في العمارة ظهرت منذ عقود من خلال جماعات
المعارضة السياسية في روسيا وظهرت في أعمال فنية تجريدية .
وقد انفقت التفكيكية الفنية والمعمارية عموما على مراكز ثقافية
موحدة تتمثل في الثورة على التراث، والتخلص من قيم
البرجوازية، ومعاداة الكلاسيكية، وبالتالي حملت طباع الجيل
الجديد من الفنانين الشبان أصحاب النفوس الصاخبة المملوءة

شكل (28) الإضاءة وتأثيرها على جعل المبنى عنصر جذاب وسط المدينة .

3-4 المستوى الثالث توازن الذاتية والموضوعية .

دراسة لعينات مختارة :

النموذج الأول : نماذج لأعمال لوكوربزيه .

يعد المعماري (لوكوربزيه) هو أكثر المصممين اهتماما بالنظرية الوظيفية في التصميم وتطابقها مع الشكل والناحية الذاتية للتصميم، حيث لا يمكن نكر الوظيفية في أحد مجالس النقاش ألا بنكر أسم (لوكوربزيه) مصاحبا ومرافقا لها، ومما لا يعلمه الكثير من المصممين أن جذور هذه النظرية يعود إلى قبل ميلاد لوكوربزيه، ففي بداية القرن الثامن عشر، ككل أصبح نظرة المجتمع ككل إلى الأشياء نظرة علمية عقلية بعيدا عن النظرة العاطفية التي كانت دارجة فيما بعد، حيث أصبحت الآلات هي الملائد الأمن لأصحاب ذلك العصر في العمل الإنتاج، هنا كانت

شكل (29) نموذج من أعمال لوكوربزيه لمسكن

البذور الأولى التي دعت لزراعة النظرية الوظيفية في جذور الأرض، لكن لوكوربزيه كان أبرز من قدم هذه النظرية في كل مبادئه، وكان أحد المطورين والداعمين في كل مبادئها . ولو تطرقنا إلى تعريف النظرية الوظيفية فنجد أنها تشرح نفسها، فمعنى أن التصميم وظيفي معناه أنه يؤدي الغرض الذي صنع من دون زيادة أو نقصان، وشكل المبنى يتبع قواعد الوظيفة المرجوه منه، وهذا هو المبدأ الأساسي في الوظيفية والذي دعا لهذا المبدأ المعماري (لويس سلفيان) والذي سار على دربه الكثير من المماريين خصوصا بعد الحرب العالمية الأولى حيث كانت الحاجة ملحة لهذا النمط من العمارة في ذلك الوقت، ونادى من بعده الكثير من المصممين لهذا المبدأ في التصميم، وبالرغم من اختلاف وجهة نظرهم في مفهوم الوظيفية إلا أنهم اتفقوا باتجاهاتهم العلمية والصناعية الحديثة وابتعدوا عن الرومانتيكية وزخرفة الماضي .

شكل (24) نموذج للمكتبة المركزية - سياتل - الولايات المتحدة .

شكل (25) انعكاس شكل الفراغ الخارجي على التكوين الداخلي والاستخدام

شكل (26) مساحات وأنشطة جلوس غير مريحة .

النموذج الثاني : المنزل الراقص بوسط العاصمة التشيكية .

صممه فرانك جيري وبه تشكيلات غريبة وصادمة أثرت بشكل كبير على الناحية الوظيفية للفراغات الداخلية، مثل الواجهة المسحوقة والقبة العلوية الثائرة، فلا يمكن بالضبط فهم المعنى الذي أراد المصمم إيصاله إلا أنه يؤكد معاني الثورة، والغضب على ما هو قائم .

شكل (27) شكل واجهة المنزل الخارجية .

فالتصميم كان مميزا ومثير للانتباه إذ يقود حركة الزائر بشكل دائري حلزوني ليشاهد اللوحات الفنية من الأعلى منحدرًا إلى الأسفل، أي أن عملية التجول في المتحف تكون من خلال صعود الزائر إلى أعلى ومن ثم يتجول نزولًا لمشاهدة المعروضات، ونلاحظ أن الشكل من الداخل أعطى توجهًا حركيًا وانسيابية داخل الفراغ ونجد أن هناك تجانسا لونيًا في استخدام الخامات والألوان، إذا استخدم اللون الرمادي للجدران والأرضية كي لا يؤثر على عرض اللوحات الفنية ويشتت نظر الزائر .

مما أعطى استمرارية وتناسق لوني في الفراغ المذكور، أعتمد المصمم الأسلوب الذاتي من حيث الشكل الغريب للمتحف لما تحمله

المفردات الشكلية من سمات اسلوبية تنتمي لشخصية المصمم فرانك لويد رايت بوصف أن تصاميمه مأخوذة من الطبيعة . وأيضًا كان المصمم موضوعيًا في تصميمه من الناحية الوظيفية واستيعاب لحركة الزوار بأعداد كبيرة وانسيابية في الحركة وكذلك حقق المتعة والتشويق من خلال أسلوب مشاهدة المعروضات بشكل

الخلاصة Conclusion:

1- يمثل الذاتي نقطة أفول لأدلوجة الكيف قصد استنطاق أنية الباطن، وأحادية النسق بينما تسعى الموضوعية إلى إيجاد قطيعة مع السياق الخاص، لتجاوز الوجود الضيق مع الوضوح والتنوع الذي يصل له الموضوعي، وبشكل عام فالذاتية والموضوعية هما وجهان لعملية واحدة في العمل التصميمي ويوجد فوارق من حيث الأختلاف، وهذا يتيح لنا أن نقول أن جدلية الذاتي والموضوعي ترافق استراتيجية الأبداع المعماري، من ظهور العمل إلى ادراكه من قبل المتلقي، وإن العلاقة هذه الثنائية داخلية وخارجية، فداخلية من حيث المضمون وخارجية من حيث الشكل، وهذا يتطلب إبراز الجانب الشكلي والمضموني لتكامل الذاتي والموضوعي .

2 - لإضفاء الموضوعية في التصميم الداخلي ينبغي بالالتزام المصمم بأسس وقواعد التصميم الداخلي، وتعزيزها بأسلوب يؤمن حالة من التناغم الشكلي على مستوى الفعل التصميمي من خلال (الوحدة- الإيقاع-التوازن - التناسب - السيادة)

3 - ليكون العمل التصميمي مبدع لابد أن يكون ذو بعدين البعد الأول ذاتي ويتعلق بالمصمم الذي يدرك ويلتقط ويلتقط ويقوم بالعمليات النفسية المختلفة التي تجد تناغما من أجل إنتاج عمل يتميز بالأصالة، والبعد الثاني وهو الموضوعي وهو يتعلق بالآخرين وبالمجتمع وبالظروف البيئية والحضارية التي يعيش فيها المصمم، وبين البعدين تحدث عملية شديدة التعقيد خاصة بالتواصل والتقابل والأنفصال، ووفقا لطبيعة وشكل وكم ومدى مجهولة أو صعوبة هذا الاتصال تترك العملية الإبداعية في العمل المعماري وتأخذ أشكالها المختلفة .

4- يتضح ان حقيقة (الذاتي والموضوعي) في العمل التصميمي ذات دلالة موضوعية عامة، وهذه الدلالة تكون ذات طابع فردي مميز لا يتكرر، والعمارة المدركة حسيا تتضمن عناصر تتفق في مكان وتختلف في مكان آخر، والمعطيات المطلوبة لأي عمل تصميمي لابد أن تكون مزيج لكلا الجانبين السابقين الموضوعي والذاتي .

5- لا يعد الأسقاط الذاتي في تصميم الفضاءات الداخلية من لدن المصمم حالة مرفوضة من لدن استخدام تلك الفراغات إذا ما توافرت المعطيات الوظيفية السليمة في فكر المصمم يرافقها فهم عميق لطبيعة المتغيرات البيئية الإجتماعية للمستخدمين كالعادات والتقاليد والمستوى الفكري والثقافي .

6- إن تصميم الفضاءات الداخلية العامة يخضع لأعتبارات موضوعية أكثر من الأعتبارات الذاتية، إذا لا يمكن دائما أن

فهي تدعو لوضع المفيد والأبتعاد عن كل ما هو زائد غير عملي كالزخرفة والتشكيلات في المباني وتوابعها، والأهم من ذلك أنها مكنت المصممين من انتاج أعمال جيدة ملائمة، وهذا أدى إلى رفع المستوى التصميمي على المستوى الأكمل، وكان أي عمل معماري في ذلك الوقت يتم الحكم على صحته من خلال الوظيفة التي يؤديها وارتباطه بالشكل الخارجي له، ولم يكن هناك منافس للوظيفة وقتها سوى النظرية العضوية التي ظهرت في أمريكا .

شكل (30) نموذج لسيطرة الوظيفية على تصميم المسكن .

لعل أبرز مبادئ العمارة الوظيفية التي استندت إلى العوامل المؤثرة المرتبطة بالثورة الصناعية التي استندت للعوامل المؤثرة المرتبطة بالثورة الصناعية وثورات علوم الفيزياء والكيمياء المختلفة، وظهور عصر الماكينة التي أخذت محل يد العامل، واكتشاف

مواد جديدة مثل الخرسانة المسلحة إلى جانب اكتشاف تقنيات بناء جديدة لم تكن معروفة في الفترة الكلاسيكية كل هذا أدى لوضع مبادئ محددة للعمارة بنظريتها الوظيفية تتمثل في الأتي :

- التركيز على المنفعة المرجوة من المبنى .
- التركيز على المتانة في المنشأ المعماري .
- الجمال في المبنى هو تحصيل حاصل للمنفعة والمتانة .
- ركزت على مفهوم الفضاء أو الفراغ المعماري كالفضاء المفتوح أو المستمر .
- بساطة الشكل بالعودة والنظر إلى أصله الأولى .

كل هذا أكد مقولة (سليفان) أن الشكل يتبع الوظيفة، وأكد على ما دعا إليه لوكورزبييه أن البيت (هو آلة للعيش) فالوظيفة بالرغم من بساطتها وأنها دعت إلى الأمور بمنطقية بسيطة جدا، كان لها أثر كبير على مر التاريخ في حياة الشعوب وفي تفكير معظم معماريها .

النموذج الثاني : متحف كوكتهام في نيويورك .

شكل المتحف عبارة عن منحدر بسيط امتد ليصعد عدة أدوار في شكل حلزوني مكون في وسطه فراغا مثيرا تعلقه قبة زجاجية تعكس عليه انكشافا وحيوية حيث يعتبر الشكل العام مأخوذ من فكرة تصميم التواقع، أي من الطبيعة لأن المصمم فرانك لويد رايت من رواد العمارة العضوية إذ يعد المبنى من الطبيعة وإليها وكان يؤكد على مبدأ أن الشكل يتبع الوظيفة .

شكل (31) تقسيم الفضاءات الداخلية لفراغات عامة وخاصة حلزوني .

- 3- بونتا، خوان بابلو - العمارة وتفسيرها - دراسة للمنظومات التعبيرية في العمارة - ترجمة سعاد عيد على - دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد -1996 .
- 4- اسماعيل عز الدين - الأسس الجمالية في النقد العربي - دار الشؤون الثقافية العامة - وزارة الثقافة والأعلام - بغداد - 1986 .
- 5- العمرى- حفصة رمزى- تطور تصميم فضاءات العمارة الداخلية بعد الحرب العالمية الثانية - مجلة آفاق عربية عدد (1) -1997 .
- 6- النجيدى - عمر - ابجدية التصميم - الهيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة -1996 .
- المراجع الأجنبية :**

- 7- Alen، phylis`s (Beginnings of Interior Environment)، Brigham Young University . Press N.Y.1972 .
- 8- Alexander ،Mary ،(Designing Interior Environment، (N.X.1972) .
- 9- Ching، Francis (Architecture From، Spaces & order) Van Nostrand Reinhold company، N.Y.1979 .
- 10- Correa Charles، Quest for Identity، Cambridge، Ma . 1993 .
- 11- Krech، and Cruthfield، Theory and problem of social psy NY-1990 .
- 12- Stephenson، Henry and Lilian ،(Interior Design) ،Studio Vista، London ،1964 .

يعتمد مزاج وميول المصمم الداخلي، وأما اعتماد العقلانية من خلال دراسة العوامل الاجتماعية والبيئية لتصميم الفضاءات الداخلية .

7- تعد الوظيفة من المهام الأساسية التي ينبغي للمصمم الداخلي تحقيقها في تصميمه، إذ من غير تحقيق الوظيفة لا يمكن اعتبار التصميم الداخلي ناجحاً ولا محققاً لأهدافه في إيجاد بيئات مناسبة لشاغلي الفضاءات الداخلية .

8- تعد الذاتية مجموعة مشاعر تأملية يستدل عليها من خلال سلوك ما، والذاتية لا تعنى ما يتم إسقاطه من أفكار ومتغيرات موروثية يمتلكها المصمم على الفضاء الداخلي فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى ما يحمله المجتمع من قوانين نابعة من محدداته الاجتماعية والحضارية المترجمة الخاصة بذلك المجتمع .

9- العوامل الجمالية والوظيفية تشترك في تحقيق قيم انتمائية سواء على مستوى الفضاءات الداخلية، أو على مستوى المفردات الشكلية للفضاءات .

10- العوامل التعبيرية والقيم الجمالية تشتركان في تحقيق قيم انتمائية سواء على مستوى الفضاءات الداخلية أو على مستوى المفردات الشكلية للفضاءات .

المراجع References

المراجع العربية :

- 1- ابراهيم حازم - تأملات في الفراغات - مجلة عالم البناء - مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية- القاهرة عدد (26) ايلول 1982 .
- 2- أبو جد، حسن عزت - الظواهر البصرية والتصميم الداخلي - دار الأحد النجدي - بيروت -1980 .